

ФЕНОМЕН «DOOMSCROLLING» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

*Анастасія НЕМАНЕЖИНА, викладач кафедри
Запорізький національний університет*

Стрімка цифровізація суспільства та активне поширення соціальних мереж істотно змінили особливості сучасного інформаційного простору. Сьогодні людина постійно взаємодіє з великими обсягами інформації, значна частина якої містить тривожний, кризовий або емоційно негативний зміст. Безперервний доступ до новинних ресурсів, месенджерів і соціальних платформ сприяв виникненню нових форм інформаційної поведінки, серед яких особливу увагу привертає феномен doomscrolling.

В умовах воєнних подій, суспільної нестабільності та глобальної інформаційної напруги надмірне занурення в негативний медіапростір стає вагомим чинником психологічного виснаження особистості. Постійний моніторинг новинної стрічки може супроводжуватися посиленням тривожності, емоційним перенавантаженням, порушеннями сну, розвитком стресових реакцій та зниженням рівня психологічного благополуччя. Особливо гостро ця проблема проявляється в умовах сучасного українського суспільства, де інформаційне середовище значною мірою насичене повідомленнями про воєнні дії, соціальні ризики та кризові події.

Водночас алгоритми цифрових платформ орієнтовані на утримання уваги користувача шляхом демонстрації емоційно насиченого контенту, що здатний викликати сильний емоційний відгук. У результаті формується потреба у постійному оновленні інформації, яка поступово може набувати ознак компульсивної поведінки та негативно впливати на емоційну саморегуляцію особистості. У зв'язку з цим феномен doomscrolling привертає дедалі більшу увагу сучасних психологічних досліджень як один із чинників порушення психоемоційного стану людини в умовах цифрового інформаційного суспільства.

У сучасному науковому дискурсі поняття «doomscrolling» використовується для позначення нав'язливого перегляду та постійного споживання негативного інформаційного контенту в соціальних мережах, новинних ресурсах і цифрових платформах. В Oxford Learner's Dictionaries термін «doomscrolling» трактується як безперервне гортання новинної стрічки та читання переважно тривожних або депресивних повідомлень, особливо за допомогою мобільних пристроїв. Сам термін утворений від англійських слів doom («загибель», «приреченість», «катастрофа») та scrolling («прокручування»).

Як зазначають Т. Е. Бауліна та В. Ю. Крикун, поява поняття «doomscrolling» в інформаційному просторі пов'язується з 2018 роком, однак найбільшого поширення воно набуло у 2020 році в період пандемії COVID-19. Саме в цей час термін активно використовувався у медіапросторі для опису

поведінки людей, пов'язаної з постійним моніторингом тривожних новин про пандемію, карантинні обмеження та глобальні кризові процеси. Згодом поняття вийшло за межі пандемічної тематики та почало охоплювати широкий спектр політичних, економічних і соціальних подій.

У подальшому феномен doomscrolling став предметом досліджень не лише закордонних, а й українських науковців, які розглядають його як один із психологічних наслідків цифровізації інформаційного простору. Особливого значення проблема набула в умовах повномасштабної війни в Україні, коли постійне перебування в новинному середовищі стало частиною повсякденного життя значної кількості людей.

На думку В. В. Свір та П. О. Севостьянової, doomscrolling можна розглядати як форму нав'язливої інформаційної поведінки, що проявляється у безперервному перегляді стрічок новин та соціальних мереж із концентрацією уваги на негативних, катастрофічних або тривожних повідомленнях, навіть попри їхній деструктивний вплив на емоційний стан особистості. Дослідники також підкреслюють, що в сучасних українських наукових і популярних джерелах цей термін активно використовується для опису особливостей взаємодії людини з кризовим медіаконтентом, а також стає предметом спроб емпіричного вимірювання за допомогою спеціальних шкал і психодіагностичних інструментів.

Важливу роль у формуванні феномену doomscrolling відіграють алгоритми цифрових платформ та соціальних мереж. Їхня робота спрямована на максимальне утримання уваги користувача шляхом демонстрації контенту, що викликає сильні емоційні реакції — тривогу, страх, обурення або шок. Негативно забарвлені новини зазвичай отримують вищий рівень взаємодії, тому алгоритмічні системи дедалі частіше відтворюють подібний контент у стрічці користувача. У результаті формується своєрідна інформаційна бульбашка, у межах якої людина постійно взаємодіє переважно з кризовими та тривожними повідомленнями, що посилює відчуття небезпеки та емоційного напруження.

У цьому контексті Р. Р. Мишок, Б. А. Батюк та Д. С. Кильошик наголошують, що doomscrolling варто розглядати не лише як індивідуальну емоційну реакцію на негативні події, а і як результат функціонування цифрових платформ, діяльність яких значною мірою орієнтована на утримання уваги аудиторії, підвищення інформаційної активності користувачів та посилення їхнього емоційного залучення до медіаконтенту.

Феномен doomscrolling доцільно розглядати через взаємодію механізмів мікро- та макrorівня, оскільки його формування зумовлене не лише індивідуальними психологічними реакціями людини, а й особливостями функціонування сучасного цифрового інформаційного середовища. Інтерпретативний підхід переважно акцентує увагу на мікрорівні, тобто на особистісному переживанні тривоги, страху та невизначеності, однак недостатньо враховує вплив технологічних і структурних чинників.

У зв'язку з цим доцільним є звернення до мережевої парадигми та концепції «складних заражень» Р. Гілбо та Д. Центоли, відповідно до якої емоційні стани здатні багаторазово підсилюватися в межах певного соціального

середовища. У цифровому просторі тривожний контент отримує значно вищу видимість та швидше поширюється через механізми онлайн-комунікації, що сприяє формуванню ефекту емоційного зараження. Дослідження І. Р. Субашкевич та В. Р. Рижко підтверджують, що після початку повномасштабного вторгнення рівень медіаактивності українців суттєво зріс, а постійна взаємодія з негативно забарвленим контентом, особливо в Telegram, посилила колективне переживання тривоги та психологічної напруги.

На це звертають увагу також І. Рябоштан, О. Півторак та К. Ілюк у праці «Від “Трухи” до Гордона: найпопулярніші канали українського сегмента інформаційної поведінки українців стало звернення до офіційних джерел інформації, представлених у Telegram, Viber та інших цифрових платформах. Водночас результати опитування КМІС свідчать про зміну структури інформаційного споживання населення: телебачення поступилося інтернет-ресурсам, а Telegram став одним із провідних джерел отримання новин для української аудиторії. Така трансформація комунікативного простору сприяє постійному перебуванню особистості в інформаційному потоці та підвищує ризики надмірного споживання кризового контенту.

ДМ

Топ-100 Телеграм-каналів в Україні у липні 2022 року
Дані: Рейтинг створений «Детектором медіа» на основі даних TGState та Telemetrico

Рейтинг	Назва каналу	Підписки
1	Труха Україна	2,27m
2	Україна Сьогодні: новини, війна, Росія	1,56m
3	Україна Online	1,45m
4	Інсайдер UA	1,41m
5	Реальная Война Україна	1,29m
6	Телеграмна служба новин - Новини Україна Війна новини Україна Війна	1,09m
7	Всевидаєє ОКО Україна	1,07m
8	Top News (Війна, Україна, Новини)	1,05m
9	Zelenskiy / Official	1,02m
10	Ukraine NOW	955.2k
11	Боже, яке кончене!	951.7k
12	Музика Ремікси Треки	927.7k
13	Український телеграм: новини, війна	895.3k
14	TCH новини / TCH.ua	863.7k
15	Лачен пліше	854.9k
16	УНІАН - новини України війна з Росією новини України війна з Росією УНІАН	777.9k
17	Анатолій Шарий	708.7k
18	Україна 24/7	707.7k
19	Хуевий Київ 18+ Україна	701.9k
20	Легітимний	676.6k
21	Хуевая Одеса	675.8k
22	Реальный Киев Новини Україна	674.0k
23	НОВИНА Україна Війна	664.9k
24	Віталій Кім / Миколаївська ОДА	655.2k
25	Йдти своїх	653.7k
50	Інформатор Україна	427.3k
51	Служба безпеки України	425.4k
52	БДСН Війна 2022 Новини25%	504k
53	Музыка 2022 Музыка	411.8k
54	Хуевий Херсон	403.9k
55	Україна 24	397.7k
56	Новое Издание	390.6k
57	Фильмы и Музыка	394.7k
58	АЗОВ - Маріуполь	389.7k
59	Київський Двиг Новини	370.5k
60	БДСН 18+ Війна 2022	362.5k
61	Mykola Udanskiy official Channel	341.9k
62	Київ Оперативний Kyiv Operative	337.6k
63	ПСИРЕНА. ДНІПРОПІ	335k
64	Шейх Тамір	332.1k
65	Карта повітряних тривог: ВИБУХИ	326.1k
66	Українізниця	323.4k
67	Политика. ЮА: тільки свіжі новини України	321.4k
68	Дмитрій Василюк	319.1k
69	FLASH UA НОВОСТИ УКРАИНА 24/7	317.6k
70	Реальная Украина Новини	316.5k
71	Одеса як вона є	313.4k
72	Україна сьогодні	310.5k
73	Правда Україна Війна Новини	306k
74	СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ	300.6k
75	Русский Корабль Иди Нах*й	297.9k
76	Байрактар News Україна	288.8k
77	Sofia Stuzhuk	288.6k

Рисунок 1. Популярність Telegram-каналів в Україні в умовах воєнного інформаційного простору (Рябоштан І., Півторак О., Ілюк К., 2021. Фрагмент дослідження редакції «Детектор медіа»: Топ-100 Телеграм-каналів в Україні у липні 2022 року (позиції рейтингу 1–25, 50–77).

На макрорівні феномен doomscrolling можна пояснювати крізь призму критичної теорії медіа. Зокрема, Л. Матохнюк аналізує дане явище, спираючись на ідеї представників Франкфуртської школи — М. Хоркгаймера, Т. Адорно та Г. Маркузе. У межах цього підходу медіа розглядаються не лише як засіб передавання інформації, а і як інструмент формування суспільного сприйняття реальності та підтримання певних моделей поведінки. Г. Маркузе, описуючи феномен «одномірної свідомості», підкреслював, що масова культура та медіасередовище можуть обмежувати критичне мислення людини й посилювати її залежність від інформаційного простору. У контексті doomscrolling це проявляється в постійному зануренні особистості в емоційно насичений медіаконтент, який впливає на її емоційний стан, систему сприйняття подій та рівень психологічного благополуччя.

Оскільки феномен doomscrolling безпосередньо пов'язаний із сильним емоційним залученням людини до інформаційного контенту, доцільно звернутися до концепції триєдиного мозку Пола Мак-Ліна (Paul D. MacLean). Дослідник обґрунтовував ідею еволюційного розвитку мозку людини та виокремлював три основні рівні його функціонування. Перший рівень — так званий «рептильний мозок», який пов'язаний із базовими інстинктами виживання та задоволенням первинних потреб. Другий рівень представлений лімбічною системою або «емоційним мозком», що відповідає за емоції, соціальні зв'язки, пам'ять та емоційне реагування. Третім рівнем є неокортекс — найбільш розвинена структура мозку, яка забезпечує раціональне мислення, мовлення, аналітичну діяльність та вищі когнітивні функції.

У контексті дослідження doomscrolling особливе значення має саме взаємодія емоційного та раціонального рівнів психічної діяльності людини. Концепція П. Мак-Ліна дозволяє пояснити, чому емоційно насичений контент здатний привертати увагу людини значно сильніше, ніж нейтральна інформація. Лімбічна система бере активну участь у формуванні емоційних реакцій, підтриманні соціальних контактів і процесах запам'ятовування, тоді як глибинні структури мозку часто мають сильніший вплив на поведінкові реакції особистості, ніж раціональний контроль із боку неокортексу.

Разом із тим концепція триєдиного мозку не пояснює, чому саме негативний контент виявляється найбільш впливовим для свідомості людини. Для інтерпретації цього механізму доцільно звернутися до концепції «негативної упередженості» Роя Баумайстера (Roy F. Baumeister). Даний підхід ґрунтується на твердженні, що людська психіка схильна надавати більшого значення негативним подіям і переживанням порівняно з позитивними. У науковій літературі це явище також описується через поняття «ефект негативності», «домінування негативу» або «негативна упередженість».

На думку Р. Баумайстера та Д. Тірні, орієнтація людини на негативну інформацію має еволюційне підґрунтя та пов'язана з механізмами виживання. Дослідники зазначають, що людський мозок є більш чутливим до потенційних загроз, оскільки така реакція історично сприяла адаптації та збереженню життя. Саме тому негативний контент, пов'язаний із небезпекою, кризою або ризиком, привертає увагу значно швидше та викликає сильніший емоційний відгук, що

створює сприятливі умови для формування феномену doomscrolling у цифровому інформаційному середовищі.

Психологічні механізми формування doomscrolling можна простежити через поєднання особливостей залежної поведінки та проявів тривожних станів. Сучасні соціальні мережі побудовані за принципом безперервного оновлення інформаційної стрічки та швидкого емоційного підкріплення, що стимулює постійну взаємодію користувача з контентом. Така система значною мірою спирається на природну потребу людини у відчутті безпеки та прагнення контролювати навколишнє середовище через постійний моніторинг подій.

Особливо яскраво ці процеси проявилися під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли значна частина населення перебувала в стані підвищеної тривоги та невизначеності. Люди намагалися постійно відстежувати новини, щоб отримати пояснення подій, відчути контроль над ситуацією та переконатися у безпеці власного життя і життя близьких. У цьому контексті, як зазначають В. В. Свір та П. О. Севостьянов, феномен doomscrolling набуває подвійного характеру. З одного боку, постійний перегляд новин є спробою адаптації до кризових умов і способом зниження невизначеності. З іншого боку, алгоритми цифрових платформ, орієнтовані на поширення емоційно насиченого контенту, поступово трансформують таку поведінку у форму психологічної залежності від тривожної інформації.

Постійне споживання військових зведень, відеоматеріалів із зон бойових дій, повідомлень про небезпеку та руйнування формує стан хронічного емоційного напруження. Навіть позитивні або героїчні інформаційні повідомлення в умовах надмірного інформаційного навантаження можуть супроводжуватися очікуванням нових загроз і посилювати внутрішню тривогу. У результаті людина поступово втрачає здатність відокремлювати справді важливу інформацію від надлишкового інформаційного шуму, а постійний потік кризового контенту починає сприйматися як фоновий елемент повсякденного життя.

У цьому контексті виникає психологічний парадокс: прагнення людини знизити рівень невизначеності через постійне споживання новин фактично призводить до посилення тривожності та емоційного виснаження. Еволюційно людська психіка орієнтована на швидке реагування на потенційні загрози, оскільки саме це забезпечувало механізми виживання. Соціальні мережі та цифрові алгоритми активно використовують дану особливість, просуваючи контент, який викликає сильні емоційні реакції та утримує увагу користувача протягом тривалого часу.

На нейропсихологічному рівні тривожний контент активізує структури мозку, пов'язані зі страхом та емоційним реагуванням, зокрема мигдалеподібне тіло. Унаслідок цього кожне нове оновлення стрічки спочатку сприймається як спроба отримати контроль над ситуацією, однак з часом така поведінка може перетворюватися на компульсивну потребу постійно перевіряти новини, що лише поглиблює почуття безпорадності, тривоги та психологічного виснаження.

Постійна взаємодія з негативним інформаційним контентом і тривожними

новинами здатна суттєво впливати на психоемоційний стан та якість життя особистості. З психологічної точки зору механізми doomscrolling мають спільні риси з проявами залежної поведінки та деструктивними способами подолання внутрішнього напруження. В обох випадках людина намагається знизити рівень тривоги або невизначеності через зовнішній стимул, однак у довгостроковій перспективі така поведінка лише посилює стресові реакції та виснажує адаптаційні ресурси психіки.

У процесі постійного споживання негативних повідомлень організм перебуває в стані підвищеної психофізіологічної напруги. Людина часто не усвідомлює, що регулярне занурення в тривожний контент супроводжується активацією гормонів стресу, зокрема кортизолу та адреналіну, які підтримують нервову систему в режимі постійної «готовності до небезпеки». Водночас механізми цифрових платформ, орієнтовані на миттєве емоційне підкріплення, створюють короткочасний ефект задоволення через нові інформаційні стимули, що може сприяти формуванню компульсивної потреби постійно оновлювати стрічку новин.

На відміну від традиційних форм самоушкоджувальної поведінки, явище. Постійна присутність у цифровому середовищі дедалі частіше асоціюється із соціальною активністю та включеністю в інформаційний простір. Проте наслідки надмірного занурення в негативний контент можуть проявлятися у формі хронічного стресу, емоційного виснаження, погіршення когнітивних функцій, соціальної ізоляції та зниження психологічного благополуччя. Дослідники також звертають увагу на те, що тривале перебування в кризовому інформаційному середовищі здатне спотворювати сприйняття реальності, посилювати установки фаталізму та знижувати рівень емпатії.

Механізми реалізації doomscrolling пов'язані з особливостями сучасного цифрового інформаційного простору. Серед них можна виокремити безперервний новинний потік, клікбейтні заголовки, емоційно насичений контент, push-сповіщення, фрагментарність інформації та домінування негативно забарвлених повідомлень. Важливу роль також відіграють когнітивні викривлення, зокрема схильність людини концентрувати увагу переважно на загрозливих або тривожних подіях. У результаті формується спрощене та емоційно поляризоване сприйняття реальності, а інформація нерідко засвоюється фрагментарно, без достатнього критичного аналізу.

У межах аналізу психологічних наслідків doomscrolling доцільно виокремити кілька основних напрямів його впливу. Перший пов'язаний із формуванням колективної тривожності, яка проявляється через емоційне зараження, постійне очікування негативних подій та активне поширення кризового контенту як в онлайн-, так і в офлайн-середовищі. Другий напрям стосується зниження соціальної активності, що проявляється у скороченні живої комунікації, емоційному вигоранні, пасивності та униканні соціальної взаємодії. Третій напрям пов'язаний із погіршенням навчальної та професійної діяльності, зокрема зниженням мотивації, труднощами концентрації уваги та

зменшенням продуктивності.

Попри важливість поінформованості про суспільні події, надмірне занурення в інформаційний простір може негативно позначатися як на психічному, так і на фізичному здоров'ї людини. Засоби масової інформації та цифрові платформи суттєво впливають на емоційний стан, поведінкові реакції та систему сприйняття навколишньої дійсності. Оскільки значна частина сучасного новинного контенту зосереджена на кризових подіях, тривале перебування в такому інформаційному середовищі сприяє посиленню тривоги та емоційної напруги.

Фахівці у сфері психічного здоров'я наголошують, що надмірне споживання новинного контенту, особливо сенсаційного або кризового характеру, здатне суттєво посилювати рівень тривоги та стресу. Сучасний інформаційний простір постійно містить повідомлення про злочини, воєнні події, політичні конфлікти, економічні кризи чи загрози у сфері охорони здоров'я, що створює для людини атмосферу хронічної емоційної напруги. Регулярний контакт із подібним контентом може негативно позначатися на психічному благополуччі особистості, спричиняти труднощі концентрації уваги, порушення режиму сну та зміни поведінкових звичок. У таких умовах підтримання балансу між поінформованістю та психологічною стабільністю стає дедалі складнішим.

Під час отримання несподіваної або загрозової інформації організм людини активізує механізми реагування, пов'язані з інстинктом виживання. У таких ситуаціях виникають сильні емоційні реакції, які в реальних умовах небезпеки виконують адаптивну функцію. Проте в умовах постійного споживання тривожного медіаконтенту емоційне напруження часто не знаходить практичного виходу, що може призводити до накопичення внутрішньої тривоги та посилення стресових реакцій. Особливо вразливими до такого впливу є люди, які мають попередній травматичний досвід або перебувають у стані хронічного психологічного напруження.

На фізіологічному рівні тривале перебування в стані інформаційного стресу може супроводжуватися різноманітними психосоматичними проявами. Серед найбільш поширених реакцій виокремлюють порушення сну, безсоння, поверхневий або тривожний сон, нічні кошмари, хронічну втому, головний біль, м'язове напруження та порушення функціонування травної системи. Постійне емоційне перенавантаження поступово виснажує ресурси нервової системи та негативно впливає на загальний психоемоційний стан особистості.

I. Губеладзе звертає увагу на взаємозв'язок між травмувальним медіаконтентом і психічним здоров'ям людини, зокрема через феномен «травми свідка» («vicarious trauma»). Йдеться про психологічний стан, за якого людина, не будучи безпосереднім учасником травматичних подій, переживає сильний емоційний стрес через постійне спостереження за ними в медіапросторі. Джерелом такого впливу можуть виступати новини, соціальні мережі, фото- та відеоматеріали, а також активне обговорення трагічних подій у цифровому середовищі. У психологічній практиці даний феномен пов'язують із розвитком тривожних розладів, депресивних станів, фобій та порушень

адаптації.

Постійне повернення до травматичних інформаційних повідомлень здатне формувати своєрідну емоційну пастку, коли побачені образи та сюжети продовжують відтворюватися у свідомості людини навіть після завершення перегляду контенту. За умов недостатньої кількості достовірної інформації психіка людини схильна самостійно доповнювати події через уявлення, асоціації та власний емоційний досвід. Особливо сильний вплив виникає тоді, коли людина починає ідентифікувати себе або своїх близьких із жертвами трагедій чи воєнних подій. У результаті посилюється переживання страху, несправедливості та безпорадності, що сприяє поглибленню емоційної напруги та тривожності.

МОЗ України звертає увагу на те, що негативний вплив інформаційного середовища може бути пов'язаний із феноменом медіанасильства. Під цим поняттям розуміють візуальне відтворення агресивних дій, насильства або жорстокості в медіапросторі, зокрема у новинах, фільмах, соціальних мережах та відеоконтенті. Тривала взаємодія з подібними матеріалами здатна впливати на психоемоційний стан людини, підвищуючи рівень тривожності, агресивності та страху за власну безпеку, а також поступово нормалізуючи насильство у сприйнятті особистості.

Інтенсивні інформаційні потоки та постійне перебування в цифровому просторі можуть спричинити розвиток інформаційного стресу — особливого психоемоційного стану, джерелом якого виступає надмірний вплив зовнішніх повідомлень. У сучасних умовах людина щоденно стикається з великою кількістю тривожного контенту, що перевантажує нервову систему та виснажує психологічні ресурси.

Серед основних проявів інформаційного стресу дослідники виокремлюють емоційну дратівливість, невмотивовану агресію, втрату концентрації уваги, загальне фізичне виснаження, постійну потребу стежити за новинами, страх перед майбутнім, підвищену невпевненість у собі та емоційну нестабільність. Тривале перебування в стані інформаційної напруги може сприяти порушенню психологічного благополуччя, розвитку безсоння, депресивних і тривожних розладів, а також негативно впливати на фізичний стан людини, зокрема провокувати підвищення артеріального тиску та хронічну втому.

У зв'язку з цим фахівці у сфері психічного здоров'я рекомендують обмежувати надмірне споживання новинного контенту, особливо матеріалів, що містять повідомлення про воєнні дії, економічні кризи, терористичні акти або інші травматичні події. Важливим також є використання різних джерел інформації для формування більш об'єктивного сприйняття подій та зниження впливу маніпулятивного контенту.

Для збереження психологічного здоров'я та зменшення негативного впливу дезінформації особливого значення набувають розвиток критичного мислення та медіаграмотності. Перевірка інформації за кількома незалежними джерелами, аналіз достовірності повідомлень, розуміння механізмів функціонування алгоритмів соціальних мереж і розпізнавання маніпулятивного

контенту сприяють формуванню більш стійкого інформаційного середовища для особистості.

Важливу роль також відіграє емоційна гігієна, яка передбачає свідомий контроль за кількістю та змістом споживаного контенту, обмеження часу перебування в соціальних мережах і зменшення впливу негативно забарвлених повідомлень. Додатковим засобом протидії дезінформації є використання фактчекінгових платформ, зокрема StopFake чи VoxCheck, що дозволяють перевіряти достовірність новин та уникати поширення неправдивої інформації.

Отже, феномен doomscrolling є одним із характерних проявів сучасного цифрового інформаційного суспільства, що формується під впливом постійного споживання негативного медіаконтенту та особливостей функціонування соціальних мереж і цифрових платформ. Надмірне занурення в тривожний інформаційний простір здатне негативно впливати на психоемоційний стан особистості, спричиняючи підвищення рівня тривожності, емоційне виснаження, інформаційний стрес та порушення психологічного благополуччя. Особливої актуальності дана проблема набуває в умовах воєнного стану та глобальної інформаційної нестабільності, коли людина постійно перебуває під впливом кризових повідомлень. У зв'язку з цим важливого значення набувають розвиток медіаграмотності, критичного мислення, навичок емоційної саморегуляції та дотримання принципів інформаційної гігієни як необхідних умов збереження психічного здоров'я особистості.